

POLİMER ATIKLARINA GÖRE ENERJİ SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE HAMMADDE ALIM CİHAZLARINDA VERİMLİLİK

Şemsiyeva Nasiba Faizilloevna

Buhara Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık ve İnşaat Fakültesi

"İnşaat malzemeleri ve yapı teknolojisi" bölümü doktora öğrencisi

E-posta: nasibashamsiyeva925@gmail.com

Dzhunaidov Khakimjon Khamrokulovich

Buhara Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık ve İnşaat Fakültesi

"İnşaat malzemeleri ve inşaat teknolojisi" bölümünün stajyer öğretmeni.

E-posta: Hakim_75@mail.ru

Xujaqulov Fatxilla Ziyodulla o'g'li

Buhara Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, 512 – 23 IMÖ grup öğrenci

Özet: *Bu makale, polimer endüstrisi için gerekli hammaddeler olan alüminyum ve polimer hammaddelerinin elde edilmesine yönelik cihazlara enerji sistemleri kurularak cihazın verimliliğinin artırılmasının yollarını göstermektedir.*

Anahtar kelimeler: *Kompozit malzemeler, dağılmış parçacıklar, inorganik, lifli kristaller, difüzyon yöntemi.*

Antik çağlardan beri insanlar çeşitli maddelerin plastik özelliklerini kullanmışlardır. Seramik ve porselen elde etmek için kilin plastisitesine dayanır. Doğal asfaltın, tropikal reçinelerden ve dolgulardan elde edilen preslenmiş malzemelerin, bitümün taş bağlayıcı olarak kullanımı çağımızdan 3000-2500 yıl önce biliniyordu. Plastiklerin plastik formundaki kullanımı 1820 yılında başlamıştır. Örneğin; 1827 yılında dünya çapında 3 ton doğal kauçuk üretilirken, 1929 yılında doğal kauçuk üretimi 890 bin tona ulaşmıştı. 1830 yılında İngiltere'de kauçuk, mantar tozu ve mineral cila esaslı, camptulicon adı altında bugünkü linolyumun benzeri bir

malzeme üretilmeye başlandı. 1839 yılında kauçuğun kükürt kullanılarak vulkanizasyonunun (katılaştırılmasının) keşfedilmesinden sonra ebonit adı verilen yeni bir plastik türü üretilmeye başlandı. 1865 yılında Parker, nitroselüloz (100 mg), kafur (40 mg) ve etil alkol bazlı selüloit adı verilen bir plastik keşfetti. Selüloitin endüstriyel üretimi 1877-1878'de İngiltere'de, daha sonra Fransa ve Almanya'da başladı. 1877'de Edison'un fonografi icadı, plastik gramofon plaklarına ihtiyaç yarattı ve 1897'de gramofon plakları ebonitten, daha sonra şellaktan yapıldı. mineral dolgular - ağır direk bazında, hafif ezilmiş selüloz ilavesiyle haddeleme yoluyla elde edilen plastik bazında kaolin üretilmeye başlandı.

Modern plastik türlerinin üretimi, fenolün aldehitlerle yoğunlaştırılması sonucu oluşan reçinelerden döküm ve preslenmiş fenoplastların üretilmesiyle başlamıştır. Bu tür plastikler 1900'lü yıllarda İngiltere'de üretilmeye başlandı. Elektrik mühendisliği, tuhafiyeye ve kimya endüstrisi için fenoplastların seri üretimi, Bakeoland ve Lebachs tarafından yürütülen çok sayıda bilimsel çalışmaya dayanarak 1909 yılında başladı. Polimer molekülleri polimerizasyon ve polikondensasyon yöntemleriyle oluşturulur. 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana, aşağıdakiler gibi yeni polimer sentezi yöntemleri geliştirilmiştir: a) bitmiş polimere yeni, ek bir monomerin kimyasal "aşılması". Bu, bitmiş polimer molekülünün aktivasyonuna ve serbest radikallerin oluşumuna yardımcı olur. Bu durumda, ilave bir polimerize edilebilir monomer yan zinciri, polimerin doğrusal molekülüne "aşılır"; b) güçlü bir mekanik etki altında iki hazır polimer zincirinin kesilmesi, makromolekül parçalarını birleştirme, yeni makromoleküller oluşturma, yani. "blok polimerler". Bu yöntemler polimer ürünlerin özelliklerini (hassasiyet, kimyasal direnç, elektrik iletkenliği vb.) değiştirmeyi mümkün kılar. Polimerin bileşimi ve sentez yöntemlerine göre sert ve elastik, ince ve kırılğan, sıcağa ve soğuğa dayanıklı, kimyasallara dayanıklı vb. özelliklere sahip ürünler elde edilebilir. Ürünü oluşturmak için polimere dolgu maddeleri ve diğer maddeler eklenir. Polimerlerin önemli bir özelliği damgalama ve presleme gibi basit yöntemler kullanılarak ürün haline getirilebilmeleridir. Polimerler. başlangıçta

basit maddelere, kömür ve odun işleme ürünlerine (bakır, fenol, formalin vb.) dayanıyordu. Daha sonra polimer elde etmek için petrol rafine ürünleri, doğalgaz, katı yakıt işleme ürünleri, odun ve çeşitli bitkisel hammadde atıkları kullanıldı. İyi özellikleri ve ülke ekonomisine sağladığı büyük faydalar ile hammadde rezervlerinin bolluğu, polimerin büyük ölçekte üretilmesini mümkün kıldı.

Doğal polimerlerin örnekleri arasında çeşitli selülozlar, nişastalar, lignin, pektin, çeşitli proteinler, hormonlar, enzimler bulunur. Yapay polimerler, doğada bulunan doğal polimerlerin - çeşitli selüloz esterleri, deri ve kürk endüstrisinin birçok hammaddesinin işlenmesiyle elde edilen ürünler (kollajen, jelatin) işlenmesiyle elde edilen polimer malzemelerdir. Bugün sentetik polimerler olmadan hayatı hayal etmek zor. Bu nedenle Özbekistan Cumhuriyeti'nde sentetik polimerlerin üretimi endüstriyel düzeyde büyük önem kazanmaktadır. Bazı kompozit malzeme türleri, örneğin: karbon bağlayıcı, karbon fiber kompozitler 25000 C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. Bağlayıcının türüne bağlı olarak üç tür kompozit vardır: polimer, metal ve seramik. Yukarıda polimerlerden bahsedilmiştir. Metal kompozitlerin türü esas olarak alüminyum veya magnezyum malzemeleri içerir ve takviye olarak karbon, bor ve diğer lifler kullanılır. Çalışma sıcaklıkları 400-5000 C arasındadır. Bunları ağırlıklı olarak titanyum veya nikel alaşımlı kompozitler takip etmektedir. Seramik tipi silisyum karbür veya silisyum nitrür kompozitler 1700-20000 C'ye kadar kullanılabilir. Tüm kompozitlerin ayırt edici özelliği son derece güçlü, hafif ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalarıdır. Katmanlı malzemeler, alüminyum alaşımlı organik plastik temelinde geliştirildi. Mevcut alüminyum alaşımlarıyla karşılaştırıldığında avantajları vardır: %10-20 daha az yoğunluk, %15-20 daha yüksek bağıl dayanım, 10 kat daha az yorulma çatlak büyüme oranı. Malzemenin ne kadar hafif olursa o kadar az yoğun olduğu (aynı mukavemet için) bilinmektedir. Hesaplama çalışmaları esas olarak özgül mukavemet ve üniter modülü kullanır, yani malzemenin bu göstergelerinin özgül ağırlığa oranı elde edilir. Dolayısıyla göreceli dayanıklılık ve göreceli tekdüzellik kilometrelerle ölçülür, yani bir uzunluk boyutuna sahiptirler. Kompozit

malzemelerin yoğunluğu 1,35 - 4,8 g/cm³'tür. Kompozit malzemeler, makine mühendisliğinin birçok alanı için çok umut verici malzemelerdir. Birçok durumda kompozit malzemelerin kullanımı, detayların hazırlanmasında yeni yöntemlerin oluşturulmasını ve makine detaylarının ve ünitelerinin yapım prensibinde değişiklik yapılmasını gerektirir.

Şu anda, takviye malzemeleri elde etmek için esas olarak sürekli cam, karbon, bor, kimyasal elyaflar ve teller kullanılmaktadır. Cam ve organik elyaflar için, karbon ve bor elyaflarının uzunluğundaki artışa (%0,4-1,5) kıyasla uzamada bir artış (%2,5-5) karakteristiktir. Bu göstergenin güç arttıkça arttığı görülmektedir. Bor ve seramik elyaflar son derece serttir ve artan sıcaklıkla mukavemetlerinde azalma eğilimi göstermezler. Organik lifler için maksimum sıcaklık 300 0C'dir, karbon lifi nötr ve indirgeyici ortamda 220 C'ye kadar ısınmaya karşı dayanıklıdır, mukavemetini korur. Havada ise 450 0 C den itibaren oksitlenmeye başlar. Özbekistan'daki birçok işletme ağırlıklı olarak polimer işlemeyle uğraşmaktadır. Bu tür işletmelerin en büyükleri Angren'deki "Sovplastital", "Uzbekrezinotechnika", Jizzakh plastik işleme, Karshi plastik işleme, Semerkant polimer borular ve plastik kapı çerçevesi üretim tesisi, Andican plastik araba parçaları üretimi ve cila-boya işletmeleri, sentetik deri üretim işletmeleridir. Taşkent ve Fergana'da plastik yapı malzemeleri üretim işletmeleri, Ohangaron ve Sergeli'de ve Taşkent'te vernik üretim işletmesi bulunmaktadır. Ayrıca Özbekistan'da plastik alımı veya işlenmesi için mağazası olmayan tek bir büyük işletme bile yok. Bu atölyelerde bu işletmelerin ihtiyaç duyduğu plastik ürünler üretilmektedir.

Yukarıdakilerden, Özbekistan'da polimer koruyucuların üretimi ve bunların bitmiş ürüne dönüştürülmesinin her geçen gün geliştiği ve bu gelişmenin devam edeceği açıktır.

Referanslar

1. N.F. Shamsieva. "Foreign experience on organizing green zones on the roofs of houses". International scientific-educational electronic journal "Education and science in the XXI century" Issue No. 20 (Vol. 4, November)
2. N.F. Shamsieva European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 3 | Issue 2 | Feb - 2023 ISSN: 2795-8612
3. Niyazov L. N., G'apurov U. U., Djunaidov X. X. P-aminobenzoy kislotasining 4-gidrooksibenzoy kislotasi bilan hosilasining termik tahlili //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 181-182.
4. Karimov J. S., Djunaidov X. X. Salitsil kislotaning tiomachevina fragmenti saqlagan birikmalari sintezi tahlili //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 183-184.
5. Джунаидов Х. Х. Создание более рентабельной абсорбционной установки для очистки природного газа от серосодержащих соединений //International scientific-practical conference on" modern education: problems and solutions". – 2023. – Т. 2. – №. 2.
6. Jumaev K., Kh D. Development of a highly saving technology for purifying natural gas from sulfur-containing compounds //Sciences of Europe. – 2022. – №. 107. – С. 132-136.
7. Karimovich D. K., Khamrokulovich D. H. High Performance Natural Gas Treatment Technology //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 67-71.
8. Каримович Ж. Қ., Джунаидов Х. Х., Хайдарович Қ. Ж. Уюрмали абсорберда модда алмашиниш жараёни самарадорлигини тадқиқ қилиш //Pedagogs jurnali. – 2023. – Т. 31. – №. 1. – С. 111-119.
9. Жумаев Қ. К., Джунаидов Х. Х. Табиий газни нордон компонентлардан тозалаш технологик тизими // Наука и инновационные технологии в производстве продуктов питания. – 2022. – С. 577-580.
10. Рахимов Ф.Ф., Акмалов М., Джунаидов Х.Х. Некоторые аспекты использования полимерных композиций на основе

- сельскохозяйственных отходов в производстве строительных материалов на основе гипса // Scientific aspects and trends in the field of scientific research International scientific-online conference. – 2022. – С. 13-15.
11. Жумаев Қ. К., Комилов М.З., Джунаидов Х. Х. Йўлдош газларни олтингугуртли бирикмалардан тозалаш абсорберида жараёни // Наука и инновационные технологии в производстве продуктов питания. – 2022. – С. 574-577.
12. Джунаидов Х. Х. Рост научных исследований в области экологии // Проблемы экологии и экологического образования. – 2022. – С. 53-54.
13. Беков У. С., Рахимов Ф. Ф. Спектральный анализ кремнийорганических соединений на основе фенола //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 5-2 (83). – С. 27-30.
14. Беков У. С. Квантово-химические расчёты зарядов олигоэтиленоксида как основа устойчивости промежуточного и переходного состояний //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-1 (77). – С. 78-80. URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/10846>
15. Рахимов Ф. Ф., Беков У. С. Квантово-химические расчёты зарядов кремнийорганических соединений как основа устойчивости промежуточного и переходного состояний //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 5-2 (95). – С. 47-50. URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13614>
16. Беков У. С. О внедрении безотходных технологий в кожевенно-меховой промышленности //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-3 (75). – С. 9-11.
17. Беков У., Қодиров Ж. Гидрофобные свойства пластицированного гипса получено с использованием органического полимера на основе фенолформальгида //Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy

- izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 25. – С. 23-26.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7344600>
18. Беков У. С. Флуоресцентные реакции ниобия и тантала с органическими реагентами //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 5 (71). – С. 47-49. URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/9350>
19. Беков, У. С. Влияние способов переработки и внешних факторов на свойства дисперсно-наполненных полимеров / У. С. Беков // Современные материалы, техника и технология : Материалы 3-й Международной научно-практической конференции, Курск, 27 декабря 2013 года / Ответственный редактор Горохов А.А.. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2013. – С. 88-90. – EDN SBFUXR.
20. Беков, У. С. Изучение технологических и физико - механических свойств полимерных композиционных материалов, полученных на основе полиолефинов и отходов нефтегазовой промышленности / У. С. Беков // Инновации в строительстве глазами молодых специалистов : Сборник научных трудов Международной научно-технической конференции, Курск, 05–06 декабря 2014 года / Ответственный редактор: Гладышкин А.О.. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2014. – С. 62-65. – EDN TGAMSJ.
21. Safarovich B. U. et al. Using sunlight to improve concrete quality //Science and pedagogy in the modern world: problems and solutions. – 2023. – т. 1. – №. 1. <http://woconferences.com/index.php/SPMWPS/article/view/155>
22. Фатоев И. И., Беков У. С. Физико-химическая стойкость и механические свойства композитов с реакционноспособными наполнителями в жидких агрессивных средах //Теоретические знания–в практические дела [Текст]: Сборник научных статей. – С. 111.

23. Safarovich B. U., Khaidarovich K. Z. Type of creep deformations of cellular concrete obtained by a non-autoclave method at low stresses //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 81-85. <https://univerpubl.com/index.php/horizon/article/view/996>
24. Беков У. С., Хайдарович Қ. Ж. Физико-механическая характеристика уплотнителей, полученных в результате переработки вторичного бетона и железобетона //Pedagogs jurnali. – 2023. – Т. 31. – №. 2. – С. 51-56. <https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/3704>
25. Беков У. С., Хайдарович Қ. Ж. Физико-механические свойства пластицированного гипса полученного на основе фенолформальгида //Principal issues of scientific research and modern education. – 2022. – Т. 1. – №. 8. <https://woconferences.com/index.php/pisrme/article/view/379>
26. Беков У. С. Исследование относительных деформаций неавтоклавногo ячеистого бетона в условиях чистого сдвига. – 2023. <http://tadqiqotlar.uz/index.php/01/article/view/1191>
27. Зайниев Х. М., Беков У. С. Изучение силовых соотношений при алмазной глуженке. – 2023. <http://tadqiqotlar.uz/index.php/01/article/view/1190>
28. Muhiddinovich Z. K., Safarovich B. U. Study of force dependences in diamond ironing. – 2023. <http://tadqiqotlar.uz/index.php/01/article/view/1189>
29. Беков У. С. и др. Состав и свойства вяжущих ведущих марок //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 31. – №. 2. – С. 67-72. <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/7870>
30. Telmanovich M. U. et al. Betonga issiqlik bilan (termo) ishlov berish uchun quyosh energiyasidan foydalanish istiqbollari //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 26. – №. 2. – С. 115-121. <http://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/8380>

31. Беков У. С., Хайдарович Қ. Ж. Пригибание плит перекрытия из неавтоклавного ячеистого бетона при нагрузке //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 26. – №. 2. – С. 122-128.
<http://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/8381>
32. Obid o'g'li T. M. et al. Yuqori markali bog 'lovchilar asosidagi ko 'pik beton tarkibini ishlab chiqish //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 34. – №. 1. – С. 58-62.
<http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/8376>
33. Беков У. С., Хайдарович Қ. Ж. Действие напряжения в средах на долговечность и скорость установившейся ползучести полиметилметакрилата //Research journal of trauma and disability studies. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 1-6.
<http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds/article/view/1195>
34. Беков У. С., Хайдарович Қ. Ж. Долговечность и скорость установившейся ползучести выдержанных в жидких средах образцов полиметилметакрилата при изгибе //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 7-11.
<http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds/article/view/1196>
35. Khudoyorovich A. E., Safarovich B. U. Study of the Dependence of Reaction Sensitivity on the Chemistry of Complex Formation //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – Т. 4. – С. 52-54.
36. Obid o'g'li T. M. et al. YUMB asosida olingan ko 'pik betonning fizikaviy-mexanikaviy xossalari //Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 47-54.
<https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/125>